

4K TAMOYILI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI KREATIV FAOLIYATGA TAYYORLASH

Hotamova Maftuna Madatovna

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183837>

Maqolada mamlakatimizda umumta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishdagi keng qamrovli islohotlar, boshlang'ich ta'limda sifatli ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirish, rivojlantirishni ta'minlovchi 4K tamoyiliga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni tarkib toptirish, o'qituvchilarning

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, globallashuv, ijtimoiy intellekt, kreativlik, 4K tamoyili, innovatsion ta'lim muhiti, hayotiy ko'nikmalar, kreativ faoliyat.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества общего образования, широкомасштабных реформ в области внедрения передовых педагогических и информационных технологий в учебном процессе, повышения эффективности качественных образовательных услуг в начальном образовании, создания инновационной образовательной среды, основанной на принципе 4К, обеспечивающей развитие социального интеллекта и креативности у учащихся в условиях глобализации, формирования у учащихся жизненных навыков, стимулирования творческой деятельности учителей.

Ключевые слова: качество образования, глобализация, социальный интеллект, креативность, принцип 4К, инновационная образовательная среда, жизненные навыки, творческая деятельность.

Jahonda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy omil sifatida e'tirof etilib, xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish, o'quvchilarda ijodkorlikni va bilishga baholash"[1] dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish, ularda kreativlikni, ya'ni o'z faoliyatlarini tahlil qilgan

Rivojlangan mamlakatlarda kichik yoshdan boshlab bolalar iqtidori, kreativlik, kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish, o'quvchilar kreativligining tarkibiy asoslarini belgilash, motivatsion, ijtimoiy-madaniy yondashuvlarning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirish omillarini ta'sirini baholash, kreativlikka asoslangan ta'limiy faoliyatni tashkil etishning metodik tizimini takomillashtirish, kreativlikka asoslangan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda. Boshlang'ich ta'limga bunday yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasi talablariga mos ravishda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishdagi keng qamrovli islohotlar natijasida boshlang'ich ta'limda sifatli ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirish, shiddat bilan o'zgarib borayotgan globallasuv sharoitida o'quvchilarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishni ta'minlovchi imkoniyatlar salmog'i kengayib, boshlang'ich sinflardan boshlab o'quvchilar 4K tamoyiliga asoslangan yangi avlod darsliklaridan ta'lim olishlari inobatga olindi. Bu innovatsion ta'lim jarayonlarida xalqaro tajribalar integratsiyasini o'zida aks ettirgan quruq ma'lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o'qish, yozishni o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganishlarini ta'minlashga qaratilgan yangicha yondashuv hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasida "Uzluksiz ta'lim qo'llab quvvatlash, milliy o'quv dasturi asosida o'quvchilar qobiliyatlarini ro'yobga boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirishning komponentlari va omillarini aniqlashtirish, o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda 4K tamoyiliga asoslangan ta'lim muhitini yaratish orqali faollashtirish masalalari boshlang'ich sinf o'qituvchisidan yuqori darajadagi kasbiy mahorat va bilimni talab etadi.

Kreativlik (lotincha "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni

yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi.

Psixologik nuqtayi nazardan kreativlik ko'proq ijodga umumiy qobiliyatlilik bilan aloqadorliklikda talqin qilinadi. Hozirda mazkur atama asl yeichmlarni izlab topish, nostandart harakatlarni amalga oshirishga tayyorlik ma'nosini ifoda etadi. Psixologiyada kreativlik deganda "yangi g'oya, yechim, metodlar, nazariyalar yoki qandaydir faoliyatning yangi mahsulini ishlab chiqish" tushuniladi.

Ilmiy izlanishlar jarayonida kreativlikning tavsifi, ijodkorlikning nazariy asoslari va ijodkor shaxsni rivojlantirish masalalari bo'yicha xorijiy va respublikamiz olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilganligi aniqlandi. Jumladan, Z.Nishonova o'quvchilarda mustaqil-ijodiy fikrlashni shakllantirish nuqtayi nazaridan kreativlikni divergent va konvergent tafakkur bilan bog'liqlikda talqin etgan.

P.Torrens fikricha, kreativlik: muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi.

Pedagogik-psixologik nuqtayi nazardan biz, kreativlik tushunchasiga quyidagicha izoh berdik: "kreativlik – shaxs va jamiyat qiziqishlari bilan bog'liqlikda o'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy shart-sharoitlar doirasiga taalluqli vazifalarni hal etishda insonning konstruktiv va original fikrlashga tayyorligidir".

G.Ibragimovaning fikricha, kreativlik – shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlarlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, intiutsiya, natijalarni oldindan ko'ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiyaning qamrab oladi. Zamonaviy ta'lim jarayonlarida 4K tamoyillariga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirish bu o'quvchilarni turli o'quv topshiriqlarini bajarishi, vaziyatlarni hal etishda noodatiy yondashuvni tarkib toptirish, yangi g'oya va nuqtayi nazarlarni erkin ifoda etish, fikrning egiluvchanligi va tasavvurning boyililigi tarkib toptirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon sifatida innovatsion ta'lim muhitini yaratishni talab etuvchi vaziyatlarga bog'liq bo'ladi.

Milliy o'quv dasturi talablariga javoban 4K tamoyillarini o'zida aks ettirgan o'quv jarayonlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirish

tuzilmasi ko'plab komponentlardan iborat dinamik tizimi sifatida talqin qilindi. Mazkur tizim o'quv faoliyati jarayonida rivojlanib, qayta tashkillanib boradi. Har bir tarkibiy qism ularning o'zaro aloqadorligini ochib berishga xizmat qiluvchi o'zining mazmuniga ega.

Shuningdek, mazkur tuzilma boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirishga kreativ muhit va psixologik-pedagogik hamkorlik katta ta'sir ko'rsatishini ham ko'rsatib beradi. Kreativ muhit o'zida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi mikro, makro va megoomillarni aks ettiradi. Ya'ni, o'quvchilarning kreativligiga ota-onalar, o'qituvchilar, do'stlar, sinf, maktab va u yashaydigan mahalla ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish tuzilmasi:

- o'quvchining bilishga ehtiyoj, mustaqillik va tanqidiylik, ekspressivlik, emotsional sezgirlik, ta'sirchanligiga asoslangan motivatsion-emotsional faoliyat;

- o'quvchining tasavvur, ijodiy faollik, qat'iylik va jasurlik qobiliyatlarini namoyon etuvchi kognitiv-faoliyat;

- o'quvchining kreativlik, ijodiy fikrlashini ta'minlovchi faoliyat komponentlarini o'z ichiga oladi.

4K tamoyili asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ faoliyatga tayyorlashda o'qituvchida:

- faoliyatga ijodiy yo'nalganlik,

- kreativ savodxonlik,

- ijodiy ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishda o'z ifodasini topadi.

Mazkur bosqichda o'qituvchilar tomonidan kreativ faoliyatga qo'yiladigan quyidagi talablar o'zlashtirilishi lozim:

-o'quvchining individual o'ziga xosliklarini aniqlashtirish; individual ish rejasi asosida mashg'ulotlarni tashkil etish (tyutorlik);

-kichik guruhlarini shakllantirish va ishini tashkil etish (fasilitatorlik);

-o'quvchiga individual yordam ko'rsatish (mentorlik);

-liderlik sifatlarini shakllantirish;

-ijodkorlikka yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish (edvayzerlik);

-“erkin ishtirok etish” turidagi mashg'ulotlarni tashkil etish;

-ota-onalar bilan ishlash;

-o'quvchilar o'rtasida shaxslararo munosabatlarni shakllantirish kabilar.

Bunda o'qituvchining umumkasbiy va kreativ faoliyatga yo'naltirilgan kreativ sifatlarini o'zlashtirish, diagnostik natijalar asosida o'zining kasbiy rivojlantirish

yo'nalishlarini aniqlash asosida undagi o'z-o'zini namoyon etish va o'z-o'zini rivojlantirish sifatlari namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). – P.6.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni
3. Dilova N.G. Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati // Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etishda ta'lim sifatini boshqarish muammolari: Xalqaro anjuman materiallari. – Qo'qon, 2022. – B. 38-41.
4. Dilova N.G. O'quvchilarning shaxsiy sifatlari – pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili // Science and education. Vol. 2, Issue 10. 2021. – P. 558-566.

